

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962**

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Faina Semyonovna Gafurova** 7
Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees
2. **Gulnara Mukhamadzhonovna Davlyatova** 16
Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy
3. **Nodirahon Kurbanovna Juraeva** 35
improvement of management managements in the field of housing and utility services
4. **Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov** 50
Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan
5. **Nilufar Muratovna Nabieva** 59
Some features of marketing research at service enterprises
6. **Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov** 75
Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region
7. **Odina Nabieva Tuychieva** 83
Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises
8. **Akramjon Ahmadjonovich Usmanov** 93
Application of economic methods of investment policies
9. **Dilnoza Khudoyberganova** 99
Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products
10. **Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva** 107
Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

11. **Murat Akramovich Ikramov** 116
Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy
12. **Zurab Panjikidze** 122
Academic mobility in the educational process
13. **Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova** 126
Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

14. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 137
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

Citation:

Ikramov, M.A., Ikramov, M.M.(2022). Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 50-58.

Икрамов, М.А., Икрамов, М.М. (2022). Вопросы разработки маркетинговой стратегии развития автомобильной промышленности республики Узбекистан. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 50-58.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656691>

Murat Akramovich, Ikramov
Doctor of Economics, Professor
Tashkent State University of Economics
E-mail: ikramov.m@mail.ru

Maksat Muratovich, Ikramov
Applicant for a scientific degree,
Tashkent State University of Economics

UDC 65.015

**ISSUES OF DEVELOPING A MARKETING STRATEGY FOR THE
DEVELOPMENT OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY OF THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN**

Abstract: *The article discusses the need to develop a marketing strategy for the automotive industry of the Republic of Uzbekistan, a marketing strategy model is proposed, as well as a standard model for determining the regression weighting coefficient.*

Keywords: *Strategy, marketing strategy, marketing strategy development model, marketing strategy structure, regression weight coefficients.*

Murat Akramovich Ikramov
i. f. d., Tashkent davlat iqtisodiyot universiteti professori
E-mail: ikramov.m@mail.ru

Maksat Muratovich Ikramov
tadqiqotchi
Tashkent davlat iqtisodiyot instituti

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AVTOMOBIL SANOATINI
RIVOJLANTIRISH BO'YICHA MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB
CHIQUISH MASALALARI**

Annotasiya: *Maqolada O'zbekiston Respublikasi avtomobilsozlik sanoati uchun marketing strategiyasini ishlab chiqish zarurligi, marketing strategiyasi*

modeli, shuningdek regressiyaning og'irlik koeffitsientini aniqlash uchun standart model taklif etiladi.

Kalit so'zlar: *strategiya, marketing strategiyasi, marketing strategiyasini ishlab chiqish modellari, marketing strategiyasining tuzilishi, regressiya vaznining koeffitsientlari.*

Мурат Акромович Икромов

д.э.н., профессор,

Ташкентский государственный экономический университет

Максад Муратович Икромов

соискатель ученой степени,

Ташкентский государственный экономический университет

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы необходимости разработки маркетинговой стратегии для автомобильной промышленности Республики Узбекистан, предложена модель маркетинговой стратегии, а также стандартная модель для определения коэффициента весомости регрессии.*

Ключевые слова: *стратегия, маркетинговая стратегия, модели разработки маркетинговой стратегии, структура маркетинговой стратегии, коэффициенты весомости регрессии.*

Введение

Развивающаяся автомобильная промышленность Узбекистана относится к группе отраслей, призванных сыграть предельно ответственную роль в осуществлении глубоких структурных преобразований в экономической реформе.

В принятой Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусмотрено «Продолжение реализации промышленной политики, направленной на обеспечение стабильности национальной экономики, увеличение доли промышленности в валовом внутреннем продукте и рост объема производства промышленной продукции в 1,4 раза [1].

Многие страны предоставляют своей автомобильной промышленности комплекс мер по защите отечественного рынка, вводя высокие таможенные пошлины на импортные автомобили, предоставляя отечественным производителям автомобилей режима наибольшего благоприятствования, к которым, до недавнего времени, относился и Узбекистан. Однако, начавшаяся Пандемия COVID-19, а потом различные экономические кризисы, происходившие в мировой экономике, резко сказались на темпах развития этой отрасли. Совокупная стоимость конечной продукции мирового автомобилестроения составляло на начало 2022 года

примерно 1,5 трлн.долл., из которых на долю США приходится 388 млрд.долл., на долю Японии приходится 442 млрд.долл., на долю ФРГ приходится 252 млрд.долл. [2, с.29].

Анализ и результаты

Узбекистан, где автомобильная промышленность была образована в 1994 года, занимает пока скромное место. В этой связи необходима выработать маркетинговую стратегию, которая предполагает всесторонний анализ маркетинговых инструментов, используемых при развитии этой важной отрасли для республики. По мировым данным Узбекистан до Пандемии (2020 г) по производству автомобилей занимал 26-место с годовым объемом производства 280 тыс. автомобилей [3].

Автомобильная промышленность мира наиболее монополизированная отрасль мировой промышленности. Всего 10 ведущих автомобильных компаний: Toyota motors, Volkswagen Group, General Motors, Renault Nissan Alliance, Hyundai Motor Group, Ford Motor, Fiat-Chrysler, Honda Motor, PSA Peugeot-Citroen, Suzuki обеспечивают около 80% мирового производства, что привело к острой конкуренции на мировом рынке. Учитывая эти аспекты, а также другие, которые порой проявляются неожиданно, такие как Пандемия, различные кризисы, санкции и др., проблема совершенствования маркетинговой стратегии развития автомобильной промышленности Республика Узбекистан является актуальной в научно-теоритическом и практическом плане.

Научные исследования показали, что стратегия, являясь процессом, направленным на использование фактического потенциала предприятия и на его развитие изучается как влияние на изменение внешней окружающей среды. Маркетинговые стратегии являются различными, в зависимости от внутренней маркетинговой среды предприятия и её состава. В том числе, стратегии: повышение эффективного использования продукции, технологии и услуг; применение новых методов достижений науки и техники в производстве; маркетинге и производстве; применение эффективных методов продажи на основе использования новых или традиционных ресурсов.

Маркетинговая стратегия-это комплекс отношений в процессе разработки и реализации комплекса эффективных методов и средств по охвату рынка и производства, направленных на повышение позиции предприятия на рынке. Степень применения маркетинговой стратегии во многих случаях определяется сегментацией рынка и эффективным размещением продукции на рынке. Изучение и прогнозирование спроса на новую продукцию, учитывая отношение клиента к продукции, является важным компонентом разработки маркетинговой стратегии.

Маркетинговый подход к управлению стратегиями рассматривается как комплексная система, в основном с точки зрения производителя и потребителя. Иначе говоря, надо придерживаться клиентоориентированной маркетинговой концепции. Как показывает практика отсутствие конкурентной среды будет влиять не только на цены, производимых автомобилей в Узбекистане, но прежде всего, на их качество. В этой связи в 2022 году правительством Республики Узбекистан было принято решение снизить таможенную пошлину на ввозимую продукцию из-за

рубежа почти вдвое, что создает условия для конкуренции между производителями автомобилей.

За рубежом в компаниях автомобильной промышленности сформированы различные стратегии, организационно-экономические принципы, стимулирующие маркетинговую деятельность.

Крупными корпорациями и компаниями накоплен большой опыт по применению и использованию маркетинговых стратегий в различных направлениях, таких как, стратегия «DART», применяемая Индийской компанией Sub Way, специализирующейся на продаже в США, эвангелизм маркетинга, стратегия «Stroytelling», основанная компанией «DOVE», PR-тестимониалс (testimonials), как специфические маркетинговые стратегии, позволяют обеспечить целевые действия компаний на мировых рынках.

Использование маркетинговых стратегий, таких как, директ-маркетинг, партизанский маркетинг (guerilla), макромаркетинг, мегамаркетинг, зелёный маркетинг и внутренний маркетинг, являющихся маркетинговыми технологиями, доминирующими в настоящее время в результате более раннего входа на рынок, рассматривались как важные направления не только в достижении конкурентных преимуществ компаний, но также и в обеспечении социально-экономического развития стран.

Подходы к изучению теорий маркетинговых стратегий и классификации типов маркетинговых стратегий на предприятиях автомобильной промышленности позволяют определить особенности их использования на предприятиях по производству автомобилей Узбекистана и разработать соответствующие меры.

Анализ основных методологических подходов к формированию маркетинговых стратегий промышленных предприятий в зарубежных странах свидетельствует о том, что важным аспектом являются не отношения, возникающие в процессе разработки и реализации маркетинговой стратегии, адаптация к процессам, связанным с развитием рынка.

Основные задачи разработки результатов изучения эмпирических исследований, проводимых по маркетинговым стратегиям направлены на повышение эффективности маркетинговой деятельности предприятий автомобильной промышленности, увеличение продаж и обеспечение конкурентного преимущества. А также конкурентное преимущество маркетинговых стратегий на предприятии, зависимость от направления конкурентов и потребителей, целенаправленность стратегий и состояние ведения бизнеса, и маркетинговые возможности приняты как основа.

Рис.1. Модель разработки маркетинговой стратегии на предприятиях автомобильной промышленности

На рис.1 нами объединены результаты проведенных исследований, которые позволили сгруппировать факторов, стимулирующих разработку маркетинговых стратегий предприятий автомобильной промышленности (см. рис. 1).

Согласно предлагаемой модели, прежде всего, требуется определение уровня маркетинговых возможностей предприятий автомобильной промышленности нашей страны, сформированной конкурентной среды, широты возможностей реализации маркетинговых стратегий со стороны предприятий, уровня маркетинговой деятельности предприятий, уровня оказания маркетинговых услуг предприятиям со стороны консалтинговых фирм.

Согласно модели формирования маркетинговых стратегий, в предприятиях автомобильной промышленности существуют следующие переменные по

факторам трёх групп, то есть 12 различных независимых переменных и резульативная переменная по одному выбранному фактору.

Скрытые переменные:

рынок, на котором предприятие ведет свою деятельность, и адаптация к нему (F_1);

состояние маркетинговой деятельности предприятий (F_2);

сфера маркетинговой деятельности предприятий (F_3).

Независимые переменные (12):

факторы ($X_1 ; X_2 ; X_3 ; X_4$), выбранных по маркетинговой среде (F_1);

факторы ($X_5 ; X_6 ; X_7 ; X_8$), выбранные по состоянию маркетинговой деятельности;

факторы ($X_9 ; X_{10} ; X_{11} ; X_{12}$), выбранные по сфере маркетинговой деятельности (F_3).

Решение основных проблем, связанных с разработкой маркетинговой стратегии для предприятий автомобильной промышленности и определение соответствующих для этого стратегий, требует установления степени формирования в автомобильной промышленности Узбекистана выбранных и систематизированных аспектов для определения перспективных направлений развития предприятия. В соответствии с предложенной моделью определения уровня разработанности маркетинговых стратегий на предприятиях автомобильной промышленности, все выбранные факторы взаимосвязаны и могут быть описаны в виде много переменной функции:

$$MI(F) = f(F_n) \rightarrow \max,$$

где, MI-уровень разработанности маркетинговой стратегии;

F_n – n факторов, влияющих на формирование маркетинговой стратегии.

Информационную базу мы выбрали на основе полученных ответов при проведенных опросах, посредством анкетирования, а также экспертных мнений специалистов АО «УзАвто». Все рассмотренные факторы, ввиду тесной взаимосвязи с деятельности предприятий автомобильной промышленности (г. Асака, Андижанской области, г. Самарканда, г. Ташкента и Ургенча, Хорезмской области), является эффективных способом определения уровня и представляют собой систему экономических уравнений.

Нами разработана стандартная модель, на основе статической компьютерной программы AMOS, для определения коэффициента весомости регрессии (рисунок 2).

Согласно результатом стандартной модели (F_1), несформированность эффективной маркетинговой среды для предприятий автомобильной промышленности, не дает возможности определения основных направлений по разработке маркетинговых стратегий на предприятиях.

Ориентация на потребление на автомобильном рынке Узбекистана, является причиной ограничения возможностей разработки и использования маркетинговых стратегий, т.е. коэффициент $W(F_1) = -0,03$. Все необходимые меры, направленные на формирование конкурентной среды автомобильного рынка

Узбекистана, приводят к ограничению деятельности в сфере разработки эффективных маркетинговой стратегий предприятий.

CMIN/ df = 5,33; p-Value 0.001; CFI = 0,762; GFI = 0,9; RMSEA = 0,148

Рис.2. Модель определения уровня разработанности маркетинговой стратегии на предприятиях автомобильной промышленности

Состояние использования маркетинга на предприятиях автомобильной промышленности (F2) оказывает положительное влияние на разработку и развитие рыночных возможностей в них, т.е. наличие маркетинговой базы данных, используемой предприятием и, долгосрочность целевых планов, достаточная оснащенность информационно-коммуникационными технологиями, оснащенность предприятий современными технологиями, повышают уровень разработки маркетинговых стратегий и его вес составляет $W(F1) = 0,02$.

В Узбекистане факторами, наиболее сильно влияющими на разработку маркетинговых стратегий и их реализацию, являются – участие в цепочке добавленной стоимости на предприятиях автомобильной промышленности ($W(F1) = 0,97$). Согласно собранным данным, можно определить в качестве самых важных факторов при повышении уровня разработки маркетинговых стратегий на предприятиях – масштаб использования маркетинговых служб, а также сферу внутреннего и внешнего маркетинга.

По состоянию нашей республики на нынешний год, все меры по формированию конкурентной среды определили наличие обратной зависимости с разработкой маркетинговых стратегий, и определяют необходимость реализации действий, основанных на рыночных принципах, направленных на формирование конкурентной среды, а также организацию ориентации маркетинга на потребителя.

Активное участие предприятий автомобильной промышленности в цепочке добавленной стоимости, меры по расширению масштабов внешних и внутренних взаимоотношений в сфере маркетинга, открытие торговых домов на внешних рынках и другие подобные мероприятия способствуют большей стимуляции разработке маркетинговых стратегий, ориентированных на международные рынки и приводят, в конечном счете, к повышению экономической эффективности этих предприятий.

Здесь следует отметить исследования, которые проводятся на нашей кафедре “Маркетинг” ТГЭУ под руководством проф. Акрамова Т.А, посвящённых проведению маркетинговых исследований в области автомобильной промышленности Республики Узбекистан [4]. Эти и другие проводимые исследования позволили нам разработать маркетинговую стратегию для автомобильной промышленности для нашей республики.

Заключение

На наш взгляд, структура маркетинговой стратегии должна состоять из трех частей: задач конкурентоспособности на рынке; маркетинговых возможностей; задач в сфере производства автомобилей. Это позволило нам определить маркетинговые стратегии различного направления, в том числе:

- стратегия интенсивного роста – повышения показателей производительности за счет полного использования производственного потенциала;
- стратегия диверсификации – увеличение источников получения дохода;
- стратегия фокусирования - выбор приоритетного сегмента при освоении международных рынков;
- микс-маркетинг, цепочка добавленной стоимости, взаимоотношение с потребителями.

Определены задачи предприятий автомобильной промышленности на основе этих стратегий и указаны точные направления деятельности. До определения эффективности маркетинговой деятельности предприятий автомобильной промышленности необходимо осознать зависимость этой деятельности от поставленных задач перед предприятием и персоналом, материально – техническими средствами, информационными и организационными ресурсами.

Реализация плана развития маркетинговых стратегий АО “УзАвто“ должна привести, как нам представляется, к следующим результатам: увеличению экспорта, расширению локализации, эффективному удовлетворению потребностей внутреннего рынка, росту продаж, созданию экологической среды, увеличению доли рынка, увеличению прибыли предприятия, росту числа лояльных клиентов.

По данным Госкомстата Республики Узбекистан на 1 января 2022 года на 1000 человек приходилась 87 автомобилей, что показывает недостаточный уровень удовлетворения как по количественным, так и качественным параметрам производства автомобилей. Такое положение противоречит клиентоориентированной маркетинговой концепции.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистана «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы», УП-60, от 28 января 2022 г.
2. Акрамов Т.А. «Совершенствования маркетинговой стратегии на предприятиях автомобильной промышленности» – Автореферат диссерт. DSc, Ташкент, 2018 г.
3. Киличева, Ф. Б., & Рахматова, М. Г. (2018). Оценка инвестиционной деятельности предприятий машиностроительной промышленности Узбекистана. In *European Scientific Conference* (pp. 52-57).
4. Муинов, Д. А., & Костюченко, З. М. (2019). Стратегические направления развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика: анализы и прогнозы*, (1), 63-68.
5. Нарзуллаева, Г. С., & Атамуратов, А. Р. (2017). Разработка маркетинговой стратегии транспортной компании на рынке международных перевозок грузов. In *International Scientific and Practical Conference World science* (Vol. 3, No. 4, pp. 61-63). ROST.
6. Обидов, С. (2020). Приоритетные направления государственной поддержки и управления инновационных процессов в автомобильной промышленности Узбекистана. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 283-290.
7. Туйчиев К.А. Совершенствование маркетинговой политики реализации автомобилей в Республике Узбекистан. Автореферат диссерт. PhD Ташкент, 2022 г.
8. Хамроева, И. Н., & Худойкулиев, Х. Р. (2019). Повышение роли маркетинга в инвестиционных проектах промышленных предприятий. In *Энергоресурсоэффективные экологически безопасные технологии и оборудование* (pp. 162-166).
9. Чепель, С. В. (2021). Проблемы мониторинга стратегического планирования: опыт России и Узбекистана. *Россия: тенденции и перспективы развития*, (16-2), 141-143.
10. <https://lex.uz/>
11. <https://stat.uz/uz/>
12. <https://www.wikipedia.org/wiki>

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А. Саноат маᖅсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.567609>

1

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

0368

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

